

O transtorno da ansiedade e as diferentes formas de tratamento: uma revisão narrativa

Raíssa Siqueira Santana¹, Veridiane Ferreira¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608457>

RESUMO:

O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é caracterizado por preocupações excessivas e de difícil controle, que causam sofrimento significativo e prejudicam diversos aspectos da vida do indivíduo. A busca por estratégias eficazes de tratamento é crucial para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Elucidar a fisiopatologia da ansiedade e identificar os diferentes tratamentos na TAG. A metodologia inclui uma revisão bibliográfica narrativa, utilizando bases de dados como Web of Scienc, PubMed Central®, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram selecionados artigos que abordem a TAG e suas terapias. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) destaca-se como a primeira escolha terapêutica, complementando o uso de fármacos e mudanças nos hábitos de vida. Os medicamentos da classe dos inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS) emergem como a opção principal devido à sua excelente eficácia e perfil de efeitos adversos mais brandos. Em suma, uma abordagem integrada que combina tratamento farmacológico, intervenções não farmacológicas e tratamentos fitoterápicos são cruciais para o manejo eficaz dos transtornos de ansiedade. Assim, essas estratégias multifacetadas visam enfrentar os desafios da ansiedade de forma abrangente, promovendo uma saúde mental mais robusta e resiliente.

Palavras-chave: Agentes antidepressivos; Agentes anti-ansiedade; Ansiedade; Ansiolíticos; Saúde mental.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP